

21. *Sobol' T.S.* Uroven' zhizni naseleniya Rossii: sovremennyy vzglyad na dejstvitel'nost' // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.YU. Vitte. Ekonomika i upravlenie. 2020. № 3 (34). S. 7—12.

22. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistic> (data obrashcheniya: 29.03.2024).

23. *Haustova K.V., Ckhadadze N.V.* Analiz social'no-ekonomicheskoy differenciacii i urovnya blagosostoyaniya naseleniya Rossii // Innovacii i investicii. Ekonomika otraslej i regionov. 2019. № 1. S. 269—272.

24. *Ckhadadze N.V.* Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo naseleniya Rossii // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 6. S. 300—306.

25. *SHatalova O.M., Kasatkina E.V.* Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo regionov RF: voprosy izmereniya i dolgosrochnaya retrospektivnaya ocenka // Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2022. № 4 (15). S. 74—87.

В.Е. ГАВРИЛОВА

Денежные суррогаты как инструмент иллюзорной социальной эмансипации в XXI в.*

Аннотация. Целью исследования является анализ воздействия новых форм и видов денег на человека в процессе социализации. Современный период глобального финансового кризиса порождает новые денежные инструменты и технологии, которые формируют новые социальные реалии и культурные навыки, что нуждается в осмыслении и оценке. Так, одним из значимых социально-культурных преобразований социального мышления стали социальные иллюзии, что новые формы денег дают невиданную степень свободы от социальной регламентации. Однако стремительный рост денежных суррогатов, в основном за счет электронных и цифровых

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Денежные суррогаты как инструмент иллюзорной социальной эмансипации в XXI в. // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 82—93. DOI:

криптоактивов, вызывает к жизни новые варианты социальной несвободы человека. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда беспрецедентная социокультурная вседозволенность на деле оказывается монетарной зависимостью, которая характеризуют ментальность современного человека.

Ключевые слова: деньги, денежные суррогаты, функции денег, платежные инструменты, криптовалюта.

Abstract. The purpose of the study is to analyze the impact of new forms and types of money on a person in the process of socialization. The current period of the global financial crisis gives rise to new monetary instruments and technologies that form new social realities and cultural skills that need to be understood and assessed. Thus, one of the significant socio-cultural transformations of social thinking has become the social illusion that new forms of money provide an unprecedented degree of freedom from social regulation. However, the rapid growth of monetary surrogates, mainly due to electronic and digital crypto-assets, gives rise to new variants of human social unfreedom. As a result, a paradoxical situation has arisen when unprecedented sociocultural permissiveness in fact turns out to be a monetary dependence that characterizes the mentality of modern man.

Keywords: money, money surrogates, functions of money, payment instruments, cryptocurrency.

УДК 336.74
ББК 65.262.6

Исторические формы денежных суррогатов

Денежные суррогаты существовали всегда: не исключено, что с них началась история денег. Это справедливо в случае с доминированием неторгового, ритуального начала денег, когда для обеспечения статусного взаимодействия в виде покупки должности, выкупа вождя, война, невесты, оплаты дани или штрафа использовались исторически первые формы денег. [1, 5].

Нет сомнения, что поиски «суррогата» [11, 491] денег, т. е. более доступного или вынужденного аналога, который не обладает

всем функционалом оригинала на первых этапах формирования этого социального института, были постоянными.

В широком смысле «денежный суррогат» — это специфический механизм выражения стоимости и осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами. Его появление инициировано частными лицами и может быть как следствием поиска нелегальных, но легитимных способов уменьшения транзакционных издержек, так и результатом кризисных явлений в экономике, таких как дефицит законных платежных средств или жесткая денежно-кредитная политика со стороны денежных властей. Официальная позиция власти состоит в том, что денежные суррогаты в современных условиях не являются элементом финансовой системы и не могут быть признаны явлениями одного порядка с деньгами. В обширной финансовой литературе синонимичными понятиями для «денежного суррогата» являются такие термины, как «заменители денег» [16, 131], «денежные субституты», «квазиденьги» [9], «почти деньги» [15].

Экономическая природа денежных суррогатов крайне противоречива. Так, исторические формы денежных суррогатов в виде товаров-эквивалентов, ценных бумаг, казначейских налоговых освобождений одновременно являются и не являются деньгами. Деньги прошли в своем развитии несколько стадий и не являются однородным явлением. Выделяют товарные, кредитные, государственные, криптоденьги. При этом каждый новый вид дополнял предыдущий, нередко выступая в качестве суррогата по отношению к более ранним формам и видам денег.

Более 2800 лет назад Гомер упоминал скот в качестве денег в своем эпосе. Древние угорские племена использовали мех для оплаты значимых демографических событий: слова «невестка», «свадьба» в современном венгерском языке являются однокоренными с мехом ласки.

В США после введения доллара одна денежная единица «вампу» в виде пришитых на кожаном поясе раковин каури была официально оценена в 40 долл. и продолжила хождение [10, 25].

В XVII в. в Московском государстве мех куницы служил суррогатными деньгами, которые из-за недостатка денег официально принимались в уплату торговых пошлин [18].

В XIX в. русские экономисты и юристы относили к денежным суррогатам государственные кредитные билеты, поскольку они не могут конвертироваться в полноценные деньги, так как утратили способность отражать ценность в соответствии с номинальным содержанием драгоценного металла [17].

В царской России банковские билеты однозначно считались денежными суррогатами. Так, профессор Императорского Казанского университета П.А. Никольский в работе 1892 г. «Бумажные деньги в России», полемизируя с европейскими экономическими светилами того времени — Д. Рикардо, Дж. Ллойдом, У. Ст. Джевансом, К. Книсом, утверждает, что «банковские билеты не имеют самостоятельной ценности, что они не могут быть средством платежа» [6, 348—349].

В особенно тяжелый для экономики России период Первой мировой войны, вследствие дефицита металла для преодоления кризиса с мелкими разменными монетами, правительство выпускает «образцовые» денежные суррогаты. Ими стали заменители монет в виде марок номиналом 10, 15 и 20 коп. с использованием клише почтовых марок юбилейной серии 1913 г. в честь 300-летия Дома Романовых. В 1916 г. была произведена дополнительная эмиссия марок-денег номиналом в 1, 2 и 3 коп. Однако к февралю 1917 г. рубль девальвировался более чем на 75%, и марки-деньги были изъяты из обращения. После Февральской революции до октября 1917 г. Временное правительство выпустило денежных суррогатов в виде кредитных билетов и казначейских знаков на 9 533,4 млн р. разными номиналами [4, 32].

В период распада денежной системы страны в 1917—1923 гг. денежные суррогаты активно эмитировались местными властями в виде чеков, марок, бон, талонов, квитанций. Известно, что в 1918 г. отделение Государственного банка в г. Армавире чеканило собственные монеты из сплава меди. В 1919 г. были выпущены советские расчетные знаки РСФСР номиналом в 1, 2 и 3 р, которые имели хождение до 1924 г., а в целом «очищение» денежного обращения СССР от денежных суррогатов произошло к середине 1930-х гг.

В период позднего СССР, для смягчения проблемы товарного дефицита, появились государственные денежные суррогаты в виде продуктовых, имущественных талонов. Для реализации иностран-

ной валюты граждан, командированных в зарубежные страны, использовались чеки Внешторгбанка СССР, которые принимались в качестве оплаты за товары в сети магазинов «Березка» Всесоюзного объединения «Внешпосылторг». Пиком использования денежных суррогатов является период экономического кризиса 1998 г., когда до 70% оборота промышленной продукции происходило за счет денежных заменителей в условиях экономики неплатежей и нарастающего бартерного обмена.

Множественность денежных суррогатов в первой четверти XXI в.

Из краткого экскурса в историю «суррогатных денег» нашей страны ясно, что в зависимости от эмитента денежные суррогаты могут быть трех видов. Во-первых, речь идет о государственных денежных суррогатах, к которым относятся казначейские обязательства, налоговые льготы и др., во-вторых, денежные суррогаты как результат функционирования бизнеса выступают как векселя, долговые расписки, облигации, и, в-третьих, денежные суррогаты по своему происхождению могут носить смешанный характер. В последнем случае — это талоны на бензин, сахар, сигареты, продукты, одежду; товарные документы; игровая валюта, криптовалюта, «мобильные» и интернет-купоны и др.

Основными причинами денежных суррогатов до появления криптоактивов считались дефицит законных платежных средств или жесткая денежно-кредитная политика со стороны Центрального Банка. В современное время число денежных суррогатов увеличивается за счет процесса цифровизации в денежной сфере, что отражает стремление частных экономических агентов, иногда предпочитающих оставаться анонимными или «невидимыми» для государства, минимизировать свои взаимоотношения с последним. Результатом такой, ранее недоступной, экономии на транзакционных издержках в процессе денежного обращения стало появление корпуса криптовалют и стейблкоинов. Сегодня само понятие «денежный суррогат» в основном связано с виртуальной валютой (криптовалюта, игровая валюта) и может быть определено как специфический механизм выражения стоимости и осуществления расчетов между

экономическими субъектами как в рамках национальной, так и мировой экономики.

Для определения цифровой валюты, отличной от крупнейших мировых криптовалют — биткойна и эфириума, используется термин «токен», или «альткоин» (альтернативная криптовалюта, выпущенная после биткойна). В последние годы появился новый мир протоколов на основе криптовалюты, цель которых — воспроизведение традиционных функций финансовой системы: инвестирование, кредитование, сбережение, страхование, торговля. Эти протоколы выпускают токены с широким спектром функций, могут продаваться или храниться, как и любая другая криптовалюта. Сегодня токены используются от продажи специфических объектов в видеоиграх (NFT) до помощи в децентрализованном обмене (токены ценных бумаг).

Современные денежные крипто-суррогаты выступают результатом трансформационного кризиса и, не являясь элементом финансовой системы, рассматриваются как источник макроэкономических дисбалансов и классифицируются как риски в силу их трансграничной и экстерриториальной природы [8].

В РФ законодатель определяет цифровую валюту как цифровой код с возможностью выступать средством платежа, быть объектом инвестиций, но отказывает криптовалюте в праве являться денежной единицей РФ или какого-либо государства [13]. Однако в июне-июле 2023 г. в России было порядка 13 млн (что составляет примерно 9% населения страны) пользователей криптовалют, среди которых насчитывался 1 млн активных пользователей с суточным торговым оборотом, превышающим 10 млрд р. [7]. Для сравнения, финансирование науки в этом же году в МГУ имени М.В. Ломоносова составило 11 млрд р., из которых только 6 млрд р. было получено от государства [14].

Деньги как иллюзия всеобщего равенства в условиях доминирования сферы потребления

Деньги играют деструктивную роль по отношению к традиционным социальным общностям и выступают инструментом индивидуализации: уводят человека от личностных отношений между работниками, деловыми партнерами, членами семьи на формальный

уровень [3]. Однако действуют деньги не напрямую, а, наоборот, создают весьма убедительную иллюзию вовлеченности человека в общество с единственной базовой функцией — потребления. Социальное коварство денег заключается в их действительно интегрирующей способности превращать атомизированных индивидов, закрытых на крепкий замок под названием «тайна индивидуального достатка и способов его достижения», в некое социальное целое.

Следует признать за деньгами способность создавать и воспроизводить универсальные каналы взаимодействия между людьми и результатами производства в самом широком смысле. Деньги в данном случае невидимыми канатами с особой прочностью привязывают человека к материальному миру, индикатором успешности которого становится рейтинг национальной валюты, с одной стороны, и личный инвестиционный портфель каждого участника экономических отношений, представленный денежными инструментами и суррогатами разной степени ликвидности, — с другой. При этом общество, функционирующее с помощью универсального инструмента общения в виде денег, оказывается гораздо обширнее и прочнее традиционного общества, основа которого межличностное общение, не подлежащее монетизации. В рамках традиционного общества, будь то малая или большая социальная группа (семья, друзья, коллеги, однопартийцы), материальные блага или привилегии, во-первых, ограничены, во-вторых, строго обусловлены личными заслугами. Мир денег, подобно другим универсальным кодам или языкам музыки, математики, химии, без возложения дополнительных обязательств, уравнивает всех своих обладателей. Как пишет немецкий философ Г. Зиммель, «Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным — но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то и другое существуют в едином акте» [5, 193]. В этом смысле Г. Зиммель наделяет деньги особым качеством, указывая на их

«освободительное», в известной степени схожее с эмансипацией свойство, благодаря которому деньги формируют отношения между людьми, но у людей не возникает личной зависимости.

Отношения, опосредованные деньгами, формально не воздействуют на человеческую идентичность. Однако эта иллюзия довольно быстро исчезает, если согласиться с идеей, что общество тотального потребления несет новую форму равенства: по сути, обществу навязывают единственно возможный вариант картины мира, в которой равенство замещено потреблением. Иными словами, человеку отказано быть творцом на стадии производства и распределения, а уготовано место социально обреченного конформиста исключительно на стадии потребления рыночного продукта в условиях тотального монополизма. В данном случае речь идет о необходимости связывать человеческую судьбу исключительно с деньгами, но «истинная хитрость капитала заключается в том, что он... убедил их (людей. — *В.Г.*) в том, будто отныне от него уже не зависит, будет ли удел толпы менее унижительным... что, наоборот, его судьба зависит от судеб масс» [12, 14].

Логика развития капитала, основным инструментом удержания тотального господства для которого являются деньги с их многочисленными суррогатами, предполагает дальнейшее вовлечение человека в процесс извлечения прибыли уже не в качестве объекта эксплуатации, а в качестве особого информационного ресурса.

Роль денежных суррогатов в утрате социальной включенности и коллективной солидарности

С появлением нового мира протоколов на основе криптовалюты, цель которых — воспроизведение традиционных функций финансовой системы: инвестирование, кредитование, сбережение, страхование, торговля, виртуализация социальных отношений приобрела новый смысл, а денежные суррогаты, общим числом не поддающиеся ни исчислению, ни осмыслению, стали критерием экспансии качественно нового периода в развитии финансовых отношений.

Помимо цифровой валюты, существует целый мир игровых денег в так называемых метавселенных, под которым понимается динамичный набор пользовательских цифровых приложений, со-

здающих партнерское окружение технологического, инструментального, методического, документального характера. Метавселенные функционируют на блокчейне, используют технологии дополненной реальности и свою криптовалюту. Так, в цифровой *Axie Infinity* с ежедневным многомиллионным «населением» зарабатываются реальные деньги от продажи игровых существ, а оборот торгов в этой игре в 2021 г. превысил 1 млрд долл. США [2]. Метавселенные являются креатурой таких мегакорпораций, как Amazon, Disney, Microsoft, и служат инструментом сбора информации о человеке с помощью смарт-часов, смарт-пуговиц, обуви, контактных линз, с целью монетизации персональных данных, а в дальнейшем превращения человека в киберплатформу. При этом люди оказываются выключенными из важнейших социально-экономических и демографических процессов — создания семьи, рождения детей, формирования ответственности, производства реальных благ.

Литература

1. *Гаврилова В.Е.* Институт денег: от Античности до Финансового модерна: Монография. М.: Издат. дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2023. 188 с.
2. *Гаврилова В.Е.* Цифровые финансовые активы как инструмент обеспечения финансовой безопасности // Информационное общество. 2023. № 4. С. 11—21.
3. *Зарубина Н.Н.* Деньги как социокультурный феномен. М.: Анкил, 2011. 200 с.
4. *Зверев С.В.* История денег в России. К 350-летию русской рублевой монеты. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”», 2012. 103 с.
5. *Зиммель Г.* Избранное. Проблемы социологии / Сост. С.Я. Левит. М.; СПб.: Университетская книга; Центр гуманитарных инициатив, 2015. 416 с. (Сер. Книга света.) 416 с.
6. *Кауфман И.И., Никольский П.А.* История денег в России. М.: Эксмо, 2012. 608 с.
7. Майнинг, кадры и законы. Каковы масштабы российского рынка криптовалют: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6486f59f9a7947490d1c7b54> (дата обращения: 18.03.2024).

8. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf (дата обращения: 18.03.2024).

9. *Предеин Е.В.* Принципы разграничения денег, квазиденег, денежных суррогатов: URL: <https://www.sice.ru/cnts/1237.html> (дата обращения: 01.03.2024).

10. *Роберт Й.* История денег. Будапешт: Изд-во Корвина, 1968.

11. Словарь иностранных слов. 18-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1989. .

12. *Сюриа М.* Деньги: крушение политики. СПб.: Наука, 2001. 138 с.

13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 5018.

14. Финансирование науки в МГУ обошлось в 11 миллиардов рублей: URL: https://arb.ru/b2c/fun/finansirovanie_nauki_v_mgu_oboshlos_v_11_milliardov_rublej-10664132/ (дата обращения: 18.03.2024).

15. *Фишер С.* Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи / Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело ЛТД, 1995. 864 с.

16. *Фридмен М.* Количественная теория денег. М.: Эльфпресс, 1996. 131 с.

17. *Цитович П.П.* Деньги в области гражданского права // Цитович П.П. Соч. Харьков: Унив. тип., 1873. 72 с.

18. *Шейнин Л.Б.* Таможенные книги Московского государства XVII века. Северный речной путь: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма (опыт финансово-экономического и правового исследования) // Таможенное дело. 2006. № 3, 4. 2007. № 1.

References

1. *Gavrilova V.E.* Institut deneg: ot Antichnosti do Finansovogo moderna: Monografiya. М.: Izdat. dom «NAUCHNAYA BIBLIOTEKA», 2023. 188 s.

2. *Gavrilova V.E.* Cifrovye finansovye aktivy kak instrument obespecheniya finansovoj bezopasnosti // *Informacionnoe obshchestvo*. 2023. № 4. S. 11—21.
3. *Zarubina N.N.* Den'gi kak sociokul'turnyj fenomen. M.: Ankil, 2011. 200 s.
4. *Zverev S.V.* Istoriya deneg v Rossii. K 350-letiyu russkoj rublevoj monety. M.: Federal'noe gosudarstvennoe byudzhethoe uchrezhdenie kul'tury «Gosudarstvennyj istoriko-kul'turnyj muzej-zapovednik “Moskovskij Kreml”», 2012. 103 s.
5. *Zimmel' G.* Izbrannoe. Problemy sociologii / Sost. S.YA. Levit. M.; SPb.: Universitetskaya kniga; Centr gumanitarnyh iniciativ, 2015. 416 s. (Ser. Kniga sveta.) 416 s.
6. *Kaufman I.I., Nikol'skij P.A.* Istoriya deneg v Rossii. M.: Eksmo, 2012. 608 s.
7. Majning, kadry i zakony. Kakovy masshtaby rossijskogo rynka kriptovalyut: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/6486f59f9a7947490d1c7b54> (data obrashcheniya: 18.03.2024).
8. Osnovnye napravleniya razvitiya finansovogo rynka Rossijskoj Federacii na 2024 god i period 2025 i 2026 godov: URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf (data obrashcheniya: 18.03.2024).
9. *Predein E.V.* Principy razgranicheniya deneg, kvazideneg, denezhnyh surrogatov: URL: <https://www.sice.ru/cnts/1237.html> (data obrashcheniya: 01.03.2024).
10. *Robert J.* Istoriya deneg. Budapesht: Izd-vo Korvina, 1968.
11. Slovar' inostrannyh slov. 18-e izd., stereotip. M.: Russkij yazyk, 1989. .
12. *Syuria M.* Den'gi: krushenie politiki. SPb.: Nauka, 2001. 138 s.
13. Federal'nyj zakon ot 31 iyulya 2020 g. № 259-FZ «O cifrovyyh finansovyh aktivah, cifrovoj valyute i o vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // *Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii*. 2020. № 31. St. 5018.
14. Finansirovanie nauki v MGU oboshlos' v 11 milliardov rublej: URL: https://arb.ru/b2c/fun/finansirovanie_nauki_v_mgu_oboshlos_v_11_milliardov_rublej-10664132/ (data obrashcheniya: 18.03.2024).

15. *Fisher S. Ekonomika / S. Fisher, R. Dornbush, R. SHmalenzi / Per. s angl. so 2-go izd. M.: Delo LTD, 1995. 864 s.*

16. *Fridmen M. Kolichestvennaya teoriya deneg. M.: El'fpress, 1996. 131 s.*

17. *Citovich P.P. Den'gi v oblasti grazhdanskogo prava // Citovich P.P. Soch. Har'kov: Univ. tip., 1873. 72 s.*

18. *SHejnin L.B. Tamozhennye knigi Moskovskogo gosudarstva HVII veka. Severnyj rechnoj put': Ustyug Velikij, Sol'vychegodsk, Tot'ma (opyt finansovo-ekonomicheskogo i pravovogo issledovaniya) // Tamozhennoe delo. 2006. № 3, 4. 2007. № 1.*

П.Г. ВЛАСКИН

Обзор подходов к концепции вековой стагнации*

Аннотация. В статье рассматриваются подходы сторонников и противников концепции вековой стагнации национальных экономик. Целью работы является систематизация взглядов сторонников вековой стагнации на ее причины и аргументации ее противников. В работе используются общенаучные методы анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, а также системный подход. Показано, что сторонники вековой стагнации национальной экономики подразумевают под ней состояние экономики, при котором невозможно одновременное достижение таких экономических целей, как стабильно высокие темпы экономического роста, эффективное использование производственного потенциала и финансовая устойчивость. Проведена периодизация развития теории вековой стагнации с выделением таких этапов, как постулирование, затухание, возрождение, обоснование актуальности. Противники концепции вековой стагнации отрицают долгосрочное замедление глобального и американского экономического роста и опираются на утверждение

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Власкин П.Г. Обзор подходов к концепции вековой стагнации // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 93—105. DOI: